

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Байназарова Гулноз Абдурасуловна
Международный Университет Nordica, магистр

Аннотация. На основе изучения творческого мышления школьников разных возрастных групп и факторов его развития раскрыты проблемы психологической детерминации творческого мышления во внешнем и внутреннем аспектах. Установлено, что творческое мышление школьников может развиваться средствами учебного процесса.

Ключевые слова: творческое мышление, мышление, творчества, личность, возраст, онтогенетические противоречия, процесс, учебная деятельность, школьный возраст, креативность, задача, проблема.

Annotation. Based on the study of creative thinking of schoolchildren of different age groups and factors of its development, the problems of psychological determination of creative thinking in external and internal aspects are revealed. It is established that creative thinking of schoolchildren can be developed by means of the educational process.

Keywords: creative thinking, thinking, creativity, personality, age, ontogenetic contradictions, process, educational activity, school age, creativity, task, problem.

Вопрос о факторах развития творческого мышления школьников при всей своей актуальности и прямой связи с прикладными аспектами психолого-педагогического процесса все еще остается слабо изученным. До настоящего времени понятие «творческое мышление школьников» имеет крайне неточное определение и оно связывается со сферой способностей или с обобщенным понятием креативности. Это затрудняет определение факторов его развития.

Кроме того, творческое мышление изучается, в основном, на одаренных детях, а его общие психические свойства оказываются в стороне, поэтому факторы его развития предстают в одностороннем виде. Именно поэтому определение психологических факторов развития творческого мышления школьников, основанное на понимании его как интегрального и всеобщего психического образования, значимо и может стать теоретико-методологическим обоснованием дальнейших прикладных исследований [1].

Творческое мышление в онтогенезе формируется в результате развертывания его естественно-биологических основ на фоне социальной ситуации, что, в свою очередь, влечет обратный эффект – развитие социальной ситуации и социальной активности личности на фоне активизации индивидуально-типических, биологических, внутри психических составляющих творческого мышления. Внутренние факторы динамики творческого мышления – это психолого-педагогические его предпосылки, механизмы интрапсихического развития вследствие обучения, а внешние – собственно средовые влияния и психолого-педагогические эффекты обучения и воспитания.

Творческое и креативное мышление являются важными навыками, которые не только способствуют успеху в учебе, но и помогают в решении проблем, поиске новаторских решений, развитии самовыражения и самореализации. Развитие этих навыков у школьников играет важную роль в формировании их интеллектуальной и эмоциональной сферы, поэтому необходимо рассмотреть факторы, которые способствуют этому процессу.

Образовательная среда: Один из наиболее важных факторов развития творческого и креативного мышления в школе - это создание соответствующей образовательной среды. Школы, где преподавание основано на стимулировании творческого мышления, облегчают развитие таких навыков у детей. Они предлагают возможности для самостоятельного решения

задач, развитие навыков критического мышления, анализа и синтеза, а также поощряют инициативу и творчество учащихся.

Развитие самостоятельности: Важным фактором развития творческого и креативного мышления является развитие самостоятельности у школьников. Учащиеся должны иметь возможность самостоятельно исследовать и изучать новые области знаний, формулировать свои собственные вопросы и искать на них ответы. Это поможет детям развить свои мыслительные процессы и расширить свои представления о мире вокруг.

Роль игры: Творческое и креативное мышление усиливается через игру. Игра предоставляет детям возможность экспериментировать, осваивать новые роли, развивать фантазию и саморегуляцию. Школы должны предоставлять возможности для игровой деятельности, включая творческие проекты, драматические постановки и другие формы творческой активности.

Сотрудничество и коммуникация: Важным фактором развития творческого и креативного мышления является развитие навыков работы в команде и сотрудничества. Школы должны создавать возможности для совместного решения задач, обмена идеями и мнениями, а также развивать коммуникативные навыки учащихся.

Поддержка родителей: Родители играют важную роль в развитии творческого и креативного мышления у своих детей. Они должны поощрять и поддерживать интересы и таланты ребенка, предлагать возможности для творческой деятельности и направлять его на пути саморазвития.

Проблема развития креативности учащихся требует использования комплекса различных методик.

Возможность использования разных видов программ, видов и форм обучения при построении учебного процесса обеспечивает создание педагогических ситуаций общения учителя и учащихся, в ходе которых каждый ученик может проявить креативный подход к выполнению заданий,

инициативу, исследовательский подход в ходе переработки учебного материала.

Одним из способов развития креативности учащихся являются творческие задания, исследовательские работы, доклады, методы проектной деятельности, решение проблемных ситуаций, нестандартные занятия и др.

Цель творческих заданий – выработка у учащихся определённых навыков:

- работа с разнообразной литературой;
- подбора литературы по данной тематике;
- планирование своей работы с определением сроков выполнения;
- создание кратких и полных конспектов;
- проявление исследовательской творческой активности при выборе тематики в соответствии со своими интересами и требованиями учителя по выдвинутой проблеме;
- проявление элементов креативности и фантазии при разработке результатов задания;
- грамотного оформления отчёта о проделанной работе;
- защита своей работы, где чётко сформулированы тезисы, описаны действия, определены результаты работы. И все это доступным языком доведено до слушателей, которыми на первых порах являются одноклассники.

Конечно, залогом успешной работы педагога является поиск эффективных средств и методов обучения. Поэтому перспективой работы над повышением креативности учащихся являются:

- ✓ Повышение качества учебно – воспитательного процесса;
- ✓ обеспечение творческого самообразования личности и создание условий для повышения креативности учащихся;
- ✓ постоянного совершенствования профессионального и методического уровня преподавания.

Нужно отметить, что профессиональная деятельность педагога может оказывать не только конструктивное, развивающее влияние на самого учителя, но и деструктивное, продуцируя возникновение психических состояний, снижающих эффективность деятельности и поведения меняющих систему личностных качеств [2].

Проблема оптимизации педагогического взаимодействия как важнейшего фактора психического развития детей в период их школьного обучения неизменно находится в центре внимания ученых всего мира. Решению этой проблемы посвятили свои работы многие отечественные и зарубежные психологи [1, 2, 3, 4].

Проблемы психологии педагогической деятельности:

- проблема восприимчивости учителей к инновационным процессам;
- проблема повышения квалификации учителей;
- Проблема подготовки учителей в системах развивающего обучения;
- Проблема психологической подготовки учителей;
- проблема профессионализма учителя;
- проблема творческого потенциала педагога и возможностей преодоления им педагогических стереотипов.

Решая эти проблемы в педагогической деятельности, можно получить развитие развитие креативного и творческое мышление у школьников. Потому что развитие креативного и творческого мышления у школьников играет решающую роль в их воспитании, поскольку это способствует формированию навыков самостоятельного мышления, решения проблем и развития личности в целом.

Вот несколько методов и подходов, которые могут это обеспечить:

- Игровые методики;
- Групповые творческие задания;
- Создание коллективного проекта.

Эти методики являются эффективным средством развития творческого и творческого мышления у школьников.

Таким образом, эффективность педагогического взаимодействия в нестандартных ситуациях определяется следующими психологическими факторами: оптимальным уровнем готовности к риску, гибкостью при принятии, реализации и корректировке педагогических решений в ситуациях неопределенности, коммуникативной компетентностью в ситуациях педагогического и личностного взаимодействия, интернальным локусом контроля в поведении, высоким уровнем профессионального самосознания.

✚ Развитие творческого и креативного мышления школьников зависит от множества факторов, включая образовательную среду, поддержку родителей и учителей, а также саму мотивацию и интерес ученика.

✚ Важным фактором развития творческого мышления является возможность свободного выражения своих идей и мыслей. Школьники должны иметь возможность экспериментировать, задавать вопросы и искать нестандартные решения.

✚ Важно также предоставлять школьникам разнообразные задания и проекты, которые стимулируют их творческое мышление. Это может быть разработка творческих проектов, решение сложных задач или коллективная работа над творческими заданиями.

✚ Кроме того, поддержка родителей играет важную роль в развитии творческого мышления. Родители могут поощрять своих детей к экспериментам, развивать их интерес к искусству, литературе и другим источникам вдохновения.

✚ Развитие творческого мышления также может быть связано с активным участием в культурной жизни города или страны. Посещение театров, музеев, выставок и других мероприятий может расширить кругозор и вдохновить школьников на творческую деятельность.

✚ Важным фактором развития творческого мышления является профессиональное образование учителей. Хорошо подготовленные и вдохновленные педагоги способны создать стимулирующую и креативную образовательную среду для своих учеников.

В целом, психологические факторы развития творческого и креативного мышления у школьников требует комплексного подхода и взаимодействия множества факторов. Однако, с правильными условиями и поддержкой, каждый школьник может развить свой творческий потенциал и стать креативным мыслителем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Общ. ред. и вступ. ст. В.Я. Пилиповского; Пер. с англ. М.Б. Гнедовского, М.А. Ковальчука. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.
2. Бодалев А.А. Психология общения. – М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
4. Дубровина И.В. (ред.). Практическая психология образования. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.
5. Митин Г.В. Профессиональные деформации, девиации, выгорание педагога: психологическое содержание и средства коррекции // Сб. статей «Образование – Личность – Профессия», – М., 2013.
6. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. – М., СПб.: Нестор-История, 2014. – 376 с.